

2024

JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENCE NETWORKS

WWW.BESTJOURNALUP.COM

JOURNAL OF INTERNATIONAL	SCIENCE NETWORKS
-------------------------------------	-----------------------------

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA VALYUTANI TARTIBGA SOLISH SOHASIDAGI ISLOHOTLARNING TASHKILY-HUQUQIY ASOSLARINI STATISTIK O'RGANISH

Xudoyarov Rashid To'ychiyevich ¹
Abdulhamidov Abdullajon Ortiq o'g'li ²

Abstract:

Har qanday mamlakat o'zining milliy ramzlari bayroq, madhiya, hududiy birlik kabi suverenitetiga ega bo'lgani kabi milliy valyuta tizimi ham shu o'rinda juda katta va muhim ahamiyatga ega bo'lgan davlatning mustaqillik belgilaridan biri hisoblanadi. Shu sababdan, ushbu maqolada respublikamizning valyuta tizimining tuzulishi, xalqaro moliyaviy tashkilotlar bilan hamkorlik yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari kabi masalalar ko'rib o'tilgan.

Keywords:

valyuta, xalqaro hisob-kitoblar tizimi, valyuta konvertatsiyasi, xalqaro valyuta fondi, pul mablag'lari.

E-mail:

abdulabdullajon3232.32@gmail.com

Author information:

¹ O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali katta o'qituvchisi

² Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy unversiteti Jizzax filiali talabasi

Mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarda milliy pul birliklari jahon pullari funksiyasini bajaradi. Xalqaro hisob-kitoblarda foydalaniladigan pullarni valyuta deb atash qabul qilingan. Valyuta (aynan narx, qiymat) — tovarlar qiymati miqdorini o'lchash uchun foydalaniladigan pul birligi. «Valyuta» tushunchasi uch xil ma'noda qo'llaniladi: bu, birinchidan, muayyan mamlakatning pul birligi (yapon ienasi, bolgar levi, qirg'iz somi, qozoq tengesi va xrkazo), ikkinchidan esa bu — chet el davlatlarining pul belgilari, shuningdek, chet el pul birliklarida ifodalangan va xalqaro hisob-kitoblarda foydalaniladigan kredit va to'lov vositalari (chet el valyutasi); uchinchidan, xalqaro (mintaqaviy) pul hisob-kitobi birligi va to'lov vositasidir (yevro, SDR).

Metallar muomalasi davri uchun pul sifatida bir-ikki metallardan (oltin va kumush) foydalanish bilan monometallizm hosdir. Hozirgi bosqichda valyuta sifatida qog'oz pullar qo'llaniladi. Moddiy-ashyoviy shakl nuqtai nazaridan muayyan pul birligida ifodalangan, xalqaro hisob-kitoblarda qo'llaniladigan har qanday to'lov hujjati yoki pul majburiyati valyuta hisoblanadi. Odatda, so'z turli ko'rinishdagi bank hisob varaqlaridagi banknotalar, xazina biletleri, pul mablag'lari, shuningdek, cheklar, veksellar, akkreditivlar va boshqa to'lov vositalari haqida boradiki, ular jamlikda valyuta boyliklari deb ataladi.

Valyuta operatsiyalari deyilganda mulkchilik huquqining valyuta boyliklariga o'tishi, valyuta boyliklaridan xalqaro muomalada to'lov vositasi sifatida foydalanilishi, qarzar va boshqa majburiyatlarning topshirilishi, valyuta boyliklarini mamlakat hududiga olib kirish, o'tkazish va jo'natish hamda ularni xorijga olib chiqish, o'tkazish va jo'natish bilan bog'liq harakatlar tushuniladi.

Xalqaro hisob-kitoblar davlatlar, firmalar, kompaniyalar va turli mamlakatlar hududida bo'lgan fuqarolar o'rtasida tashqi iqtisodiy faoliyatni amalga oshirish chog'ida paydo bo'ladigan pul talablari va majburiyatlari bo'yicha to'lovlarni tashkil etish va tartibga solish tizimidir.

Eksportchilar, importchilar, banklar xalqaro hisob-kitoblar sybyektlari bo'lib, tovarga ilova qilinuvchi hujjatlarning harakati jarayonida o'zaro hamkorlik qiladilar. Tashqi iqtisodiy aloqalar ishtirokchilari pullarining harakatini uyushtiruvchi banklar xalqaro hisob-kitoblarda vositachi bo'lib maydonga chiqadilar. Demak, valyuta pullarning qandaydir yangi xili emas, balki ular faoliyat ko'rsatishining alohida usuli bo'lib, xalqaro hisob-kitoblarni amalga oshirish bilan bog'langan.

Xalqaro shartnomalar va ichki milliy qonun hujjatlarining me'yorlari hisob-kitob munosabatlarining huquqiy asosidir. Xalqaro hisob-kitoblarni huquqiy jihatdan tartibga solishga tizimga solinib bir xillashtirilgan bank taomillari va xalqaro bank amaliyotining me'yorlari ta'sir ko'rsatadi. Valyuta munosabatlarini tartibga soladigan ichki huquqiy me'yorlarning jamligi **valyuta to'g'risidagi qonun hujjatlari** deb ataladi. Valyutaning aylanuvchanligi ichki va tashqi tusda bo'lishi mumkin. **Tashqi aylanuvchanlik** valyutani chet ellik sheriklar hisob varaqlariga erkin o'tkazish va mablag'larning mazkur valyutaga erkin konversiyasi mumkinlig'ini anglatadi. **Ichki aylanuvchanlik** mazkur mamlakatning xo'jalik yurituvchi sybyektlari uchun chet elga to'lovlar va xorijiy valyutani sotib olishni cheklashlarsiz amalga oshirish imkoniyatini beradi. Valyutaning tashqi va ichki aylanuvchanligini birlashtirish **valyuta konvertatsiyalanishining** to'liq shakli hisoblanadi. "Konvertatsiyalanish" tushunchasi bir mamlakatning pul birligini boshqa

mamlakatning pul birligiga shunchaki almashtirishdan yoki valyutalar oldi-sotdisiga qaraganda ancha kengdir. “Konvertatsiyalanish” tushunchasini milliy valyutadagi mablag’lar egalari uchun nafaqat mamlakat ichida, balki xorijda ham muayyan operatsiyalarni bajarish erkinligi ta’minlanadigan mamlakat iqtisodiy va valyuta-moliyaviy tizimining holati va xarakteri sifatida ta’riflash mumkin.

Xalqaro valyuta tizimi evolyusiyasi jarayonida vaqt o’tishi bilan “konvertatsiyalanish” tushunchasi ham o’zgarib boradi. 30-yillarga qadar konvertatsiya deganda, odatda belgilangan kurs bo’yicha valyutani oltinga erkin ayirboshlash huquqi tushunilgan. Valyutaga egalik qilayotgan har qanday shaxs uni bozordagi — qat’iy belgilangan yoki “suzib yuruvchi” kurs bo’yicha xalqaro zaxira valyutalaridan biri (AQSH dollari, evro va h.k.)ga konvertatsiya qilish huquqiga ega bo’lishiga valyutaning “to’liq konvertatsiyalanishi” deyiladi.

O’zbekiston Respublikasining xalqaro moliya tashkilotlariga kirishining, ushbu tashkilotlarga a’zoligi va respublikami rivojlantirish uchun ular imkoniyatlaridan foydalanishning huquqiy asoslari mamlakat parlamenta 1992- yil 2- iyulda qabul qilgan “O’zbekiston Respublikasining Xalqaro Valyuta Fondiga, Xalqaro ta’mirlash va taraqqiyot bankiga, Xalqaro taraqqiyot uyushmasiga, Xalqaro moliya korporatsiyasiga, Investitsiyalar kafolati ko’p tarfli agentligiga a’zoligi to’g’risida”gi maxsus Qonun bilan belgilanadi.

O’zbekiston Respublikasi XVFGa 1992- yil 21- sentyabrda a’zo bo’ldi. Keyinroq, 1993- yil sentyabrda Toshkentda XVFnning mintaqaviy vakolatxonasi ochildi. XVF missiyasi hukumat va O’zbekiston Respublikasi MB ga yordam va kon-salting xizmatlari ko’rsatadi. XVF sa’y-harakatlari hukumatning pul va valyuta siyosatini o’tkazishdagi imkoniyatlarini takomillashtirishga, statistika ma’lumotlarini yig’ish, ularni tahlil qilish, bank faoliyati ustidan nazorat qilish va iqtisodiyotning zaif sohalarini aniqlashga yo’naltirilgan. O’zbekiston uchun kvota 1993- yil 16- apreldan boshlab 199,5 mln. SDR hajmida belgilangan.

Jahon banki, XVF va boshqa xalqaro moliya va kredit tashkilotlari bilan hamkorlikning samaradorligini kuchaytirish, shuningdek, vazirlik va idoralar ishini muvofiqlashtirish maqsadida 1994- yilda doimiy ishlaydigan Xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlik bo’yicha idoralararo kengash tashkil etildi.

1995- yil uchun davlat iqtisodiy dasturi XVF tizim o’zgartishlarini moliyalash (STF) va Jahon bankining Tiklash qarzi mexanizmi liniyasi bo’yicha dastlabki mablag’lar kelib tushishi bilan qo’llab-quvvatlandi.

Bu dasturni bundan keyin ro’yobga chiqarish, inflyasiyani pasaytirish maqsadida va 1995- yil 1- oktyabridan 1996- yil 31- dekabrigha qadar davrda iqtisodiy o’sishni rivojlantirish uchun makroiqtisodiy barqarorlashtirish va islohotlar dasturi qabul qilindi. 1996- yil uchun davlat iqtisodiy dasturi STF liniyasi bo’yicha mablag’larning ikkinchi marta kelib tushishi va “stend-bay” doirasida moliyalash mexanizmi bilan qo’llab-quvvatlandi. XVF hukumatning barqarorlikka erishishga doir kattagina qadamlarini yuqori o’baholadi.

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998- yil 18- martdagi 118-son qarori bilan XVF bilan hamkorlikni yanada rivojlantirish va chuqurlashtirish maqsadida XVF bilan qo’shma ishchi guruhi tuzildi, uning vakolatiga valyuta va tashqi savdo

tizimlarini yanada erkinlashtirishga doir chora-tadbirlarni amalga oshirishga keng qamrovli yondashuvni ishlab chiqish kiradi. Ishchi guruhiga Vazirlar Mahkamasi, Moliya vazirligi, Tashqi iqtisodiy aloqalar agentligi, Iqtisodiyot vazirligi, Markaziy bank, Davlat mulk qo'mitasi, TIF milliy banki vaqillari, shuningdek, XVFnning Toshkentdagi vakolatxonasi rahbari kirgan.

Xulosa sifatida shuni ayta olamizki davlatning milliy valyuta tizimini shakillantirishda va uni nazorat qilishda statistik ma'lumotlarga tayanmasdan turib ishlab bo'lmaydi, bu esa o'z navbatida statistik ma'lumotlarning qay darajada muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatib beradi. Shu bilan bir qatorda xalqaro moliya tashkilotlari bilan ham o'zaro munosabatlarni amalga oshirish va bu masalada o'shbu tashkilotlarning statistik ko'rsatkichlariga tayanish ham mamalakatning valyuta zahiralarining mustahkamlanishiga va xalqaro aloqalarning yaxshilanishiga ham yordam beradi.

Adabiyotlar:

1. H.Shodiyev, I.Habibullayev "Statistika" "Iqtisodiyot va Moliya" Toshkent.: 2019-yil.
2. N.M.Soatov, G.N.Tillaxo'jayeva, "Statistika", "O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi" Toshkent.: 2005-yil.
3. Y.Abdullayev "Statistika nazariyasi", Toshkent.: "O'qituvchi" 2002-yil.
4. "Xalqaro Statistika" Akbarova B.Sh. TDIU Toshkent.: 2022-yil
5. A.H.AYUBJONOV, B.SH.AKBAROVA "Xalqaro statistika", Toshkent.: 2019, Taqrizchi TDIU "Statistika" kafedrasi dotsenti, i.f.n., Akbarova Z.